

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهسة نصف سنوية

العدد الثالث

دجنبر 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

A scientific reviewed journal, semi-annual

ISSN: 3085-5519

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

مجلة علمية مفهرسة نصف سنوية

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول

بوجدة

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
-Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
-Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
-Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
-Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
-Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
-Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
-زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
-سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
-صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
-عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
-عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
-عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
-عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
-علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting
manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and
Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold.
(An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10,
bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if
applicable), university, country, and email address. The
last name should be written in uppercase, and the first
name in lowercase. Each author should list only one
affiliation—the one they were affiliated with at the time
of writing the article. This affiliation should be indicated
with a superscript letter or number, placed immediately
after the author's name. The full postal address,
including the laboratory name (if applicable), affiliated
university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review process,
article formatting, and post-publication must be
identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is
mandatory.) It must be concise and factual, and should
clearly summarize the research objective, methodology,
main finding, and major conclusions of the study. Include
4 to 6 keywords that may be used for indexing purposes.
Citations of references in the abstract are discouraged;
however, if necessary, only the author's name(s) and

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org> وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	تحليل استهلاك المياه في المناطق الحضرية: دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية في مدينة أكادير	العمرائ عبد الواحد، بوعلش حسبن، العمرائ سكينة
12	أنظمة الري السقوية بإقليم تازة بين التقادم والتجديد	نادية الديق، هبني محمد، محمد الرفيق، فاطمة الزهراء بوجدي
22	تأثير التساقطات الخريفية على نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي: حالة حوض واد أغروز	افزار ميلود، أمهور محمد، البكاري محمد، أشبان حميد، احماموش المصطفى
38	إسهام القرار المتعدد المعايير في النمذجة الكارطوغرافية للمجالات المهدة بالحرائق (غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي أنموذجا)	الوشفي رضوان، رهموني فريد
52	أثر التغايرية المطرية على الدينامية الزراعية بسهل تافراطة (شمال شرق المغرب)	بوغلبة إسماعيل
68	تعميم التحفيظ أحد متطلبات السياسة العمومية لاستكمال تنزيل توحيد القانون العقاري	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
89	الأمن المائي في المغرب: بين ضعف الإطار القانوني وتحديات تفعيل الاستراتيجيات المائية	رضوان المنتفع، إبراهيم زناد
101	Territoires sans prospective : L'action publique face à l'incohérence temporelle de sa planification	Ali LMARIOUH, Asmae BOUAOUINATE
113	Droit public international et gestion des risques menaçant les biens culturels	MEHDAOUI Abdelouahed; LACHKAR Abdelkader
127	Artificial Intelligence in Territorial Marketing: Challenges of Governance, Ethics, and Sustainable Spatial Development	El KAHLAOUI Outmane AZAMI HASSANI Khalid

تأثير التساقطات الخريفية على نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي: حالة

حوض واد أغروز

افنزار ميلود^{1*}، أهرور محمد²، البكري محمد³، أشبان حميد⁴، احماموش المصطفى⁵

¹مختبر المجال، التاريخ، والدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات، تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.
miloud.afenzar@usmba.ac.ma

²مختبر المجال، التاريخ، والدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات، تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.
abahrour.mohamed@gmail.com

³مختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة، جامعة بوشعيب الدكالي الجديدة كلية الآداب والعلوم الانسانية
بالجديدة
elbakkarimohamed@gmail.com

⁴مختبر البيئة والتنمية والدينامية السوسيوإقليمية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايسفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس،
المغرب.
hamid.achiban@usmba.ac.ma

⁵مختبر المجال، التاريخ، والدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات، تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.
mstafahmamouchi@gmail.com

ملخص

تشهد المناطق الجبلية وشبه الجبلية في مقدمة الريف الشرقي تزايدا ملحوظا في حدة وتواتر التساقطات المطرية الاستثنائية بفعل التغيرات المناخية وتنامي الضغوط البشرية على المجال، مما يرفع من احتمالية نشأة التخديد الأولي بالسفوح. ورغم خطورة هذه الظاهرة باعتبارها مرحلة انتقالية في مسلسل التعرية المائية، فإن العوامل المتحكممة في نشأتها وتطورها ما تزال تحظى باهتمام محدود؛ حيث ركزت أغلب الدراسات السابقة على التعرية الغشائية دون غيرها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة التساقطات المطرية الخريفية التي أسهمت في نشأة التخديد الأولي بمقدمة الريف الشرقي، وتقييم حجم فقدان التربة الناتج عنه فوق الأراضي المستريحة بحوض واد أغروز، مع تحديد أهم العوامل المتحكممة في تطوره. وقد اعتمد البحث على قياس أبعاد الأمسلة داخل أربع مشاركات تجريبية متفاوتة الخصائص.

أظهرت النتائج انتشارا واسعا للتخديد الأولي فوق الأراضي المستريحة بالحوض، بكميات كبيرة من الاقتلاع، يعزى حدوثها إلى تفاعل مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وفي مقدمتها تساقطات مطرية استثنائية اتسمت بالعنف والاستمرارية، حيث سُجِّل خلال فترة امتدت لـ 32 ساعة ما مجموعه 85.8 ملم، أي ما يمثل 17.5% من المعدل السنوي. وقد تراوحت كمية التربة المفقودة بين 15 طن/هكتار و109 طن/هكتار وفقاً لاختلاف خصائص كل مشاركة. الكلمات المفتاحية: التخديد الأولي؛ التساقطات الخريفية؛ الأراضي المستريحة؛ حوض واد أغروز؛ فقدان التربة؛ المشاركة.

L'impact des précipitations automnales sur la genèse du ravinement élémentaire sur les terres en jachère dans Prérif oriental : cas du bassin versant de l'oued Aghrouz

Résumé :

Les zones de la Priréf oriental connaissent une intensification notable de la fréquence et de la sévérité des précipitations extrêmes, sous l'effet des changements climatiques et de la pression anthropique croissante. Ces conditions favorisent l'apparition de

l'érosion en rigoles primaires sur les versants, une dynamique qui demeure toutefois peu étudiée, la majorité des travaux s'étant concentrés sur l'érosion en nappe.

Cette étude vise, d'une part, à analyser la nature des précipitations automnales à l'origine de la formation des rigoles primaires dans Priréf oriental et, d'autre part, à évaluer les pertes en sol résultant de ce processus sur les terres en jachère du bassin versant de l'oued Agrouz, tout en identifiant les facteurs conditionnant son développement. Les données ont été collectées à partir de mesures détaillées effectuées sur quatre placettes expérimentales.

Les résultats révèlent une forte extension spatiale des rigoles primaires dans les terres en repos du bassin, accompagnée de volumes importants de sol arraché. Cette situation s'explique par une combinaison de facteurs, notamment des précipitations automnales exceptionnelles, intenses et continues, ayant totalisé 85,8 mm en 32 heures (soit 17,5 % de la moyenne annuelle). Les pertes en sol enregistrées varient de 15 à 109 t/ha selon les caractéristiques propres à chaque placette.

Mots-clés : érosion en rigoles primaires ; précipitations automnales ; terres en jachère ; bassin de l'oued Agrouz ; perte en sol ; placette expérimentale.

The impact of autumnal precipitation on the genesis of elementary rill erosion on fallow lands in the Eastern Prerif: the case of the Oued Aghrouz watershed

Abstract

In the eastern Priréf, the frequency and intensity of extreme rainfall events have been increasing due to climate change and growing anthropogenic pressure. These conditions significantly enhance the occurrence of primary rill erosion on hillslopes, a process that remains insufficiently investigated, as most previous studies have focused primarily on sheet erosion.

This study aims to analyze the characteristics of the autumn rainfall responsible for triggering primary rill formation in the eastern Rif foreland, and to assess the amount of soil loss induced by this process on fallow lands within the Agrouz watershed. It also examines the key environmental factors controlling the initiation and development of rills. Data were collected through detailed measurements of rill dimensions across four experimental plots with varying physical properties.

Findings reveal widespread development of primary rills on fallow lands, accompanied by substantial soil detachment. This erosion is driven by multiple interacting factors, particularly exceptional autumn rainfall characterized by high intensity and long duration, totaling 85.8 mm over 32 hours (17.5% of the annual average). Soil losses ranged from 15 to 109 t/ha depending on the characteristics of each plot.

Keywords: primary rill erosion; autumn rainfall; fallow lands; Agrouz watershed; soil loss; experimental plot.

مقدمة:

تشكل التعرية المائية أحد أبرز التحديات البيئية التي تهدد الاستدامة البيولوجية للتربة والماء والنظم الإيكولوجية المرتبطة بهما (Duan et al., 2022؛ Celentano et al., 2016)، وتكتسي هذه الظاهرة أهمية متزايدة على الصعيد العالمي لما تسببه من خسائر بيئية وبشرية تتطلب تدخلات عاجلة (Rabot et al., 2018). ويعد استصلاح التربة المتدهورة واستعادة خصوبتها عملية مكلفة ومعقدة، بل قد تصبح مستحيلة في بعض الأحيان عند بلوغ التدهور مراحل لا رجعة فيها (Hao et al., 2020a)، مما يجعل التحكم في معدلات فقدان التربة واستدامة مواردها محورا رئيسيا لعدد كبير من الدراسات والأبحاث المتخصصة.

ولعل التخديد الأولي، أو التعرية بالخدش، يمثل إحدى المظاهر الأساسية للتعرية المائية، ويظهر عند تركيز السيول المنتشر فوق السفوح (Afenzar et al., 2025)، وتتجاوز كمية التساقطات المطرية قدرة نفاذية الأتربة (Tribak 2000)، إذ يتدفق الماء على طول قشرات التضاريس حاملا معه جزيئات التربة المفككة تحت تأثير الطاقة الحركية للتساقطات. مما يزيد من تفكك التربة بواسطة الجريان السطحي؛ فيحول الجريان الصافي إلى تدفق محمل بالرواسب (Shen et al., 2021)، ويظهر ذلك على شكل أمسلة وخوامش شبه متوازية على السفوح؛ يتجاوز عمقها عشرات السنتيمترات (أبهرو محمد 2009).

ويمثل التخديد الأولي مرحلة انتقالية بين التعرية الغشائية والتعرية المركزة (Govers, G., et al. 2007، Darboux, F. et al. 2024)، وقد يتطور في اتجاه التخديد العميق أو الخدات تبعا لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية (نافع ووظفة 2002)، وتباین حدة هذا الشكل حسب نفاذية التكوينات الصخرية، ونوعية التربة، والانحدار، وطوله، وشكل السفح وتوجيهه (افنزار، 2024). كما تتأثر ديناميتها بشدة الأمطار واستمراريتها، وإن كانت قابلة للاندثار بفعل الحرث العميق للتربة وترقص الماشية فوق السفوح (فالح، 2010؛ أبهرو، 2009؛ Al Karkouri, 2003). ويؤدي هذا النوع من التعرية إلى فقدان كميات كبيرة من المسكات السطحية للتربة، مما يضعف بنيتها ويحد من إنتاجيتها، وهو ما يدفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن استغلال هذه المجالات (أبهرو محمد، 2009).

تعد التساقطات المطرية والجريان السطحي الناتج عنها أحد العوامل الرئيسية في تشكل التخديد الأولي (Yan et al., 2024). بصفة عامة، يرتبط ظهوره بطبيعة وخصائص الأحداث المطرية التي يعرفها المجال. وفقا لـ (Tribak 2000)، يمكن أن تتشكل هذه الأمسلة في ثلاث حالات: الأولى ناتجة عن عواصف الحمل الحراري التي تحدث في نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، تعطي هذه الأخيرة زخات مطرية قوية وعنيفة من ناحية الشدة والكمية، ومركزة زمانيا ومكانيا، وتمطل خلال فترة وجيزة بعد طول فترة جفاف؛ مما يعطي لها قدرة كبيرة على البتر. أما الثانية، في حالة تساقطات مطرية طويلة الأمد خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء والتي تمتد بدون انقطاع؛ مع تناوب شدة قوية إلى متوسطة على شكل فترات، تمتد لأكثر من يومين مع كميات يومية قد تصل إلى 60 ملم. أما الأخيرة، حسب نفس

الباحث، يمكن أن يتطور التخديد الأولي بسبب الأمطار العاصفية التي تحدث بعد فترة جفاف طويلة داخل فصل الشتاء أو الربيع.

انطلاقاً من هذه المعطيات، تهدف هذه الدراسة إلى فهم العوامل المسيرة لظهور التخديد الأولي فوق الأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي، عبر:

- تقييم كمية التربة المفقودة بفعل التخديد الأولي اعتماداً على قياسات ميدانية داخل مشاركات متباينة الخصائص؛
- تحليل طبيعة التساقطات المطرية التي ساهمت في نشأة التخديد في المنطقة المدروسة؛
- تحديد دور الخصائص الفيزيوكيميائية للتربة، والانحدار في تفسير حدة التخديد وحجم الاقتلاع.

1. منهجية دراسة التخديد الأولي بحوض واد أغروز

1.1. التقييم الكمي لحجم فقدان التربة

لتقييم خسائر التربة الناجمة عن التساقطات المطرية التي عرفتها منطقة حوض واد أغروز في 14-15 ديسمبر 2022، أجريت دراسة ميدانية اعتماداً على 4 مشاركات تمثيلية فوق الأراضي المستريحة، تم اختيارها لتعكس التباين في الصخور والانحدار وأنواع التربة بالحوض.

تم تحديد وقياس جميع الأمسيلة المرئية المتواجدة على كل المشاركة بشكل شامل، دون أخذ عينات انتقائية، وذلك لدراسة التعرية على المشاركة على أفضل وجه. في البداية تم قياس طول (L) كل مسيل على طول مساره الفعلي، من نقطة انطلاقه (عالية المسيل) إلى نقطة انحداره أو نقطة التقاءه بمسيل آخر، متبعاً تعرجاته الطبيعية، حيث أن هذه الأمسيلة ليست مستقيمة بشكل عام. ومع ذلك، لتحسين الدقة، تم القيام أولاً بقياس متوسط عرض كل مقطع من المسيل، ثم قمنا بحساب متوسط العرض الإجمالي (I) من جميع المقاطع المقاسة. تساعد هذه الطريقة على تقليل التقدير الزائد المحتمل من خلال دمج القياسات الميدانية بدلاً من الاعتماد على عرض ثابت أو مفترض. تم قياس العرض (I) والعمق (P) كل 10 سم على طول كل مسيل. من هذه القياسات، تم حساب متوسطات محددة لكل مسيل للحصول على تقديرات أكثر دقة. تم تقييم حجم فقدان التربة لكل مسيل Vr، بالسنتيمتر المكعب باستخدام الصيغة التالية:

$$Vr (Cm^3) = I * L * P$$

V: حجم الأتربة المفقودة بالسنتيمتر³

L: طول المسيل بالسنتيمتر

I: متوسط العرض الإجمالي للمسيل بالسنتيمتر

P: متوسط عمق المسيل بالسنتيمتر

ولتحديد حجم التربة المفقودة فوق المشاركة Vt، تم جمع حجم التربة المفقودة بجميع الأمسلة فوق نفس المشاركة.

$$Vt = \sum Vr$$

يتطلب قياس كمية التربة المفقودة أولاً تحديد الكثافة الظاهرية باستخدام طريقة التجفيف في الفرن. فقد تم جمع العينات باستخدام أسطوانة حجمها 269.255 سم³ (ارتفاعها 7 سم وقطرها 3.5 سم)، ثم جففت عند درجة حرارة 105 درجة مئوية لمدة 24 ساعة. تم تقدير كمية التربة المفقودة بالطن لكل هكتار باستخدام المعادلة التالية.

$$P(t/h) = V t * DA / S$$

P(t/h): كمية الأتربة المفقودة بالطن/الهكتار

Vt: مجموع حجم التربة المفقودة فوق المشارية بالسم³

S: مساحة المشارية بالهكتار

DA: الكثافة الظاهرية بالطن/السم³

لحساب كثافة التخديد؛ تم الاعتماد على المعادلة الواردة عند (Lemma B. et al. 2017) وهي كالتالي:

$$Dr (m^2/m) = L / S$$

Dr: كثافة التخديد بالتر في المتر مربع

L: الطول الإجمالي للأمسلة بالمتر

S: المساحة بالمتر مربع

2.1. تحليل التربة

تم تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة لكل مشارية. وشملت التحاليل الكثافة الظاهرية ونسبة المسامية (%)، ونسيج التربة، الذي تم تحديده عن طريق التحليل الحبيبي وتم التعبير عنه بنسبة مئوية من الرمل والطمي والطين. وأخيراً، تم حساب محتوى المادة العضوية (OM%).

2. مجال الدراسة

يشكل حوض واد أغروز أحد روافد واد إيناون على الضفة اليمنى، في مقدمة الريف الشرقي. تقع منطقة الدراسة غرب مدينة تازة، بين خطي العرض 34,18° و 34,30° شمالاً وخطي الطول 4,20° و 4,26° غرباً (الشكل 1). يصرف هذا المجال حوضاً مائياً تبلغ مساحته 41.73 كم²، ويتميز بتكوينات صخرية تغلب عليها التكوينات الصلصالية.

تتميز المنطقة مورفولوجيا بتلال ذات أشكال مستديرة نسبيا. يتراوح الارتفاع بين أعلى نقطة عند 1087 مترا، تقع عند جبل الرودة، وأدنى نقطة عند 282 مترا، تقع عند ملتقى واد أغروز وواد إيناون. تضيف هذه التضاريس على المنطقة بنية هيدروغرافية معقدة وإمكانات بحثية مثيرة للاهتمام في إطار الدراسات الجغرافية. من الناحية الجيولوجية، تتكون البنية الصخرية في المنطقة بشكل أساسي من طبقات الصلصال الهشة وذات نفاذية ضعيفة التي تعود إلى العصر الميوسيني، وتمثل 54% من الصخور، بالإضافة إلى طبقات الفليش التي تعود إلى العصر

الأيويني، وتغطي 34% من مساحة المجال. تساعد هذه التركيبة على تطور شبكة مائية كثيفة، وهي سمة مميزة للمناطق ذات الطبقات الصخرية الضعيفة النفاذية والهشة. من الناحية المناخية، يندرج الحوض في نظام مناخي متوسطي شبه جاف خاضع للتأثيرات الأطلسية، مع متوسط تساقطات سنوي يتراوح بين 540 ملم وأكثر من 600 ملم، تتركز التساقطات المطرية بشكل رئيسي بين شهري يناير ومارس، اللذين يعتبران أكثر الشهور أمطارا. من الناحية الحرارية، يسجل شهرا يناير وفبراير أدنى درجات الحرارة، بينما يشهد شهرا يوليو وأغسطس أكثر الفترات حرارة. تؤثر هذه الظروف المناخية بشكل كبير على الديناميات الهيدرولوجية والبيئية للمنطقة.

3. النتائج

أظهرت نتائج القياسات الميدانية أن كمية الأتربة المفقودة تتباين بناء على عدة عوامل مختلفة. فالتدهور يختلف حسب نوع التربة، وباختلاف الخصائص الفيزيوكيميائية للتربة وحالة السطح، والوضعية المرفولوجية للسفح. لهذا السبب، ستعمل على تسليط الضوء على دور ومساهمة كل هذه العوامل في تحديد دينامية التخديد الأولي وكمية الأتربة المفقودة، كما سيتم التطرق في الأخير إلى طبيعة التساقطات المطرية التي ساهمت في ظهور هذا التخديد.

1.3. فقدان التربة فوق الأراضي المستريحة

تظهر النتائج على مستوى الأراضي المستريحة تباينا في الكميات المفقودة بفعل التخديد الأولي إذ بلغت في المتوسط 46.59 طن/الهكتار، فأعلى الكميات وصلت إلى 109.2 طن/الهكتار، فيما أقلها لم يتجاوز 15.9 طن/الهكتار (الشكل 2)، فهذه المجالات تتميز بقابليتها للسيلان أكثر وبتسرب أقل بكثير مقارنة مع الأراضي المحروثة. وذلك نتيجة اندك وتماسك مكونات التربة وارتفاع كثافتها الظاهرية بفعل الرعي الذي تعرفه هذه المجالات طول السنة؛ حيث تتراوح الكثافة الظاهرية فوق المشارات المستريحة بين 1.42 و 1.6 غ/سم³، فهي تساهم في التقليل من كمية الأتربة المفقودة. ومن جهة أخرى، تتميز الأمسلة فوق الأراضي المستريحة بعمق متوسط، مما ينتج عنه بتر ونقل كميات ضعيفة من الرواسب. فهذه المجالات تظهر نوعا من المقاومة بسبب اندكها؛ لكن مع مرور الوقت قد يتعمق هذا التخديد ويتطور إلى خدات إن لم تحرث هذه الأراضي (Tribak A. 2000). وفي نفس السياق توصل مجموعة من الباحثين إلى أن الأراضي المستريحة تعرف كميات التربة المفقودة أقل مقارنة مع الأراضي المحروثة (Al Karkouri J. 2003)، و(أهروور محمد 2009).

الشكل 2: حجم فقدان التربة فوق الأراضي المستريحة

المصدر: العمل الميداني 2022

2.2 دور نوعية التربة في تطور التخديد الأولي وحجم فقدان التربة بالمجال المدروس

تظهر نتائج القياسات الميدانية لدينامية التخديد الأولي أنه خلال 32 ساعة فقط من التساقطات المطرية، تراوحت قيم فقدان التربة بالتخديد الأوليين 15.9 طن/الهكتار كأدنى قيمة و151 طن/الهكتار كأعلى قيمة، فيما تأرجحت كثافة التخديد بين 0.36 متر في المتر مربع و1.26 متر في المتر مربع (الجدول 1). على مستوى التربة الترسية، بلغت القيم المتوصل إليها 15.9 طن/الهكتار بالمشاركة 1 كأدنى قيمة. وفي نفس الاتجاه، سجلت كثافة التخديد بالمشاركة 1 قيمة ضعيفة قدرت ب 0.56 م²/م (الصورة 1). تعرف المشاركة 1 تسجيل كميات ضعيفة، يوافقها كثافة تخديد ضعيفة، وذلك نتيجة ارتفاع الكثافة الظاهرية التي وصلت إلى 1.42 غ/سم³، ومسامية منخفضة. كما تعرف هذه المشاركة نسبة مهمة من المادة العضوية (3.1%) والتي تساهم في تماسك عناصر التربة والرفع من حجم التسرب، هذا الوضع سمح بتطور 7 أمسلة في مساحة محدودة بعمق وصل 6.5 سم وعرض قارب 7 سم في المتوسط.

ومن جهة أخرى فقد أشار (Laouina A. et al. 2010) إلى أن ظهور السيلان وتطور أشكال التخديد يظهر في البداية على الأراضي المهجورة ثم الأراضي المستريحة؛ لأنها تتميز بانحدار مهم لكن قدرتها على الاقتلاع أقل، فهذا السيلان يغذي مجموعة من الأمسلة التي تتطور بسرعة وقد تتحول إلى خدات، بالمقابل فالأراضي المحروثة في نونبر ودجنبر تعطي قابلية للنفاذية أكبر، لكن قوة التساقطات تؤدي إلى بتر كبير.

على مستوى التربة الضعيفة التطور وصلت القيم المسلحة 32.70 طن/الهكتار بالمشاركة 2. بالمقابل، بلغت كثافة التخصيد إلى متر واحد في المتر مربع (الصورة 2). يفسر ذلك بنسبة المادة العضوية المرتفعة مقارنة مع باقي المشاركات، كما أن اندكالك التربة فوقها يساهم في تماسك جزيئات التربة، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع الكثافة الظاهرية والتي بلغت 1.6 غ/سم³. وهذا ما أكدته مجموعة من الباحثين على أن ارتفاع الكثافة الظاهرية، مما يؤدي إلى ضعف تعمق التخصيد الأولي؛ وبالتالي تراجع حجم الاقتلاع وتسريع السيالان (Tribak A. 2000، وأبهرور محمد 2009).

الجدول 1: نتائج فقدان التربة بعض خصائص المشاركات.

المشاركة 1	المشاركة 2	المشاركة 3	المشاركة 12	
الترسية	الضعيفة التطور	المعدنية الخام	الكلسمغنيزية	نوعية التربة
15.9	32.7	109.2	28.5	فقدان التربة
0.56	1	1.26	0.13	كثافة التخصيد
6.50	7.17	5	9.3	متوسط عمق الأمسلة (سم)
7.05	7.00	6	18.6	متوسط عرض الأمسلة (سم)
11	10.00	23	35	متوسط طول الأمسلة (م)
1.42	1.6	1.6	1.6	الكثافة الظاهرية
47.21	40.52	40.52	40.52	المسامية
3.1	2.6	0.9	2.7	نسبة المادة العضوية
18.3	32.3	32	49.4	نسبة الرمال
41.4	48.6	40	33.3	نسبة الطمي
40.6	19.1	24	27.3	نسبة الطين

المصدر: العمل الميداني والمخبري 2022

يسجل فقدان التربة بالتخصيد الأولي فوق التربة الكلسمغنيزية كميات وصلت 28.5 طن/الهكتار بالمشاركة 12، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الرمال، مما أدى إلى انخفاض نسبة الاقتلاع فوق هذه المشاركة، وهذا ما أكدته كذلك كثافة التخصيد بتسجيلها قيم متدنية على مستوى جميع المشاركات، حيث لم تتجاوز 0.13 م/م². ساهمت الكثافة الظاهرية المرتفعة (1.6 غ/سم³) بسبب استراحة هذه المشاركة لموسم واحد، وارتفاع نسبة المادة العضوية (2.7%)، في إعطاء نوع من المقاومة للتربة. ومن جهة أخرى، تساهم خصائص التربة في تطور التخصيد الأولي وتفسر كذلك ضعف القيم المسجلة على مستوى التربة الكلسمغنيزية مقارنة مع باقي الأتربة، فهذه الأخيرة تعرف ارتفاع نسبة الرمال التي تتجاوز 43%. هذا النسب يرفع من حدة النفاذية ويعرقل الجريان السطحي، مما أدى إلى انخفاض نسبة الاقتلاع. كما أكد (أبهرور محمد 2009). أن هذا النوع من التربة يتميز بارتفاع نسبة الكلس مما يعطيها نوعاً من المقاومة عكس باقي أنواع التربة.

على مستوى التربة المعدنية الخام، بلغت القيم المتوصل إليها 109.2 طن/الهكتار بالمشاركة 3. وفي نفس السياق، تميزت كثافة التخصيد كذلك بارتفاع واضح؛ فقد سجلت المشاركة قيمة أعلى قيمة تقدر بـ 1.26 م/م². تضافت

مجموعة من العوامل المختلفة في تسجيل التربة المعدنية الخام أعلى القيم، حيث تتميز بالتواجد فوق الانحدارات القوية جدا التي تتجاوز 34 ° وتعرف انخفاضها كبيرا في نسبة المادة العضوية التي لا تتجاوز 0.9 %، ومن جهة أخرى فالمشاركة تسجل نسبة مهمة من الطمي تجاوزت 40 %، مما يترجم القيم المرتفعة للتخديد الأولي بهذه المجالات.

الصورة 1: التخديد الأولي بالتربة الترسية	الصورة 2: تعمق المسيلات بالتربة الضعيفة التطور
المصدر: عدسة الباحث 2022/12/18	المصدر: عدسة الباحث 2022/12/18

3.3. تلعب طبيعة التساقطات المطرية دورا فعالا في نشأة التخديد الأولي

قبل الحديث عن طبيعة التساقطات المطرية التي نتج عنها هذا التدهور؛ لابد من الإشارة إلى أن التخديد الذي شهده المجال لم يكن له أي وجود قبل التساقطات المطرية المسجلة يومي 14 و15 ديسمبر 2022. ويمكن اعتبارها غير عادية لما تسببه من تدهور كبير للتربة. فقد انتشر التخديد على نطاق واسع، ونجمت عنه أضرار كبيرة. وعليه، لفهم طبيعة هذه التساقطات سنعمل على دراسة أصل هذه الحالة الجوية، وتحليل العوامل التي أدت إلى تكوّنها، بالإضافة إلى رصد وتسجيل تغيراتها عبر الزمن، وأخيرا تتبع اللحظي لكمية الأمطار الناتجة عنها.

من خلال خرائط الطقس الواردة في الشكلين 3 و4، نلاحظ تميز حالة الطقس ليوم 13 دجنبر 2022 بنوع من الاستقرار نتيجة تمركز الضغط المرتفع على جزء من البلاد، لكن بداية من منتصف الليل ظهر نوع من عدم الاستقرار في البلاد نتيجة نزوح المرتفع الأصورى نحو الجنوب الغربي وتشكل جبهة باردة فوق المحيط الأطلسي الشمالي، تعرف بالجبهة القطبية الأطلسية وتتكون بفعل تلاقي الهواء المداري البحري الدافئ، وتدفقات الهواء القطبي البارد (باحو عبد العزيز 2002)، الشيء الذي فسح المجال لتسرب كتل هوائية باردة واضطرابات شمالية غربية قطبية نحو البلاد.

وصل تأثير هذه الأخيرة إلى المناطق الشمالية من المملكة ووسط البلاد؛ مما تسبب في تساقطات مطرية مهمة يومي 14 و15 دجنبر 2022.

الشكل 3: الحالة الجوية عند السطح قبل المنخفض

المصدر: <https://www1.wetter3.de>

الشكل 4: الحالة الجوية عند السطح ليوم الخميس 15 دجنبر 2022

المصدر: <https://www1.wetter3.de>

يبين (الشكل 4) تطور مجموع كمية التساقطات المطرية التي سجلت على رأس كل ساعة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على المنطقة، والتي استمرت لمدة 32 ساعة قبل عودة الأحوال الجوية إلى الاستقرار في المنطقة. بدأت التساقطات المطرية في حدود الساعة الثانية زوالاً، حيث سُجِّلَ تساقط 5 ملم خلال ساعة واحدة. في الساعة الموالية، استمرت الأمطار في التزايد حتى وصلت إلى أعلى قيمة سُجِّلَت في هذا المنخفض وهي 7 ملم في ساعة واحدة. وخلال الثلاث ساعات الأولى من بدء الهطول، سُجِّلَ إجمالاً 17.5 ملم.

تواصلت التساقطات المطرية بدون انقطاع حتى نهاية يوم الأربعاء 14 ديسمبر. وفي ذلك الوقت، بلغ إجمالي كمية الأمطار 45 ملم خلال 10 ساعات، وبشدة وصلت إلى 4.5 ملم/الساعة. بعد توقف دام 4 ساعات، عاودت التساقطات المطرية واستمرت لمدة 14 ساعة متواصلة دون أي توقف، وكان إجمالي ما سُجِّلَ في ذلك اليوم الثاني هو 41 ملم. من خلال ما سبق، نستنتج أن الأمر لا يتعلق بتساقطات مركزة زمانياً ومكانياً، بل متعلق بتساقطات مطرية امتدت في اليوم الأول لعشرة ساعات وفي اليوم الثاني لـ 14 ساعة، بما مجموعه 86.8 ملم خلال 32 ساعة. وهذا ما أشار له (A. Tribak2000) في النوع الثاني من التساقطات التي تمتد بشكل مستمر خلال مدة زمنية من فصل الخريف وبداية فصل الشتاء؛ والتي تؤدي لنشأة تخديد مهم.

الشكل 5: التغيرية الزمنية للتساقطات المطرية ليومي 14 و 15 دجنبر 2022 بمحطة واد أمليل

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بواد أمليل 2022

4. مناقشة

تعد التعرية بالتخديد الأولي إحدى أكثر مراحل التعرية المائية خطورة، نظراً لقدرتها العالية على اقتلاع التربة ونقلها مقارنة بالتعرية الغشائية، وهو ما يجعلها تهديداً مباشراً لاستدامة الموارد الطبيعية في العديد من البيئات الهشة حول

العالم (Kimaro et al., 2008). وتظهر نتائج هذه الدراسة أن التساقطات المطرية الخريفية الاستثنائية المسجلة خلال شهر دجنبر 2022 كانت العامل الرئيسي في نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بحوض واد أغروز، حيث أسهمت شدها واستمراريتها في تحويل السيول المنتشر إلى جريان مركز واسع الانتشار. وقد بينت نتائج البحث أن ارتفاع شدة التساقطات المطرية (85.8 ملم/32 ساعة) أدى إلى تضاعف قابلية السطح لبدء التخديد الأولي، وهو ما يتوافق مع ما توصل إليه Yan et al. 20024 الذين أكدوا أن زيادة شدة الأمطار تعد المحرك الأساسي لتفاقم التخديد الأولي من خلال رفع قدرة الجريان السطحي على اقتلاع التربة وتعميق الأمسلة. كما أشار Shen et al. 2015 إلى أن التساقطات المطولة؛ خصوصا تلك التي تتجاوز قدرة التربة على التسرب، تعد من أهم الشروط الهيدرودينامية لبدء التخديد الأولي، وهي حالة تنطبق تماما على التساقطات المستمرة التي عرفتها المنطقة المدروسة.

وفي السياق نفسه، تظهر المقارنة بين المشارات التجريبية الأربع اختلافا واضحا في كثافة التخديد وأبعاد الأمسلة، مما يعكس تأثير الخصائص الفيزيوكيميائية للتربة، والانحدار، والكثافة الظاهرية. فقد سجلت أعلى كثافة للتخديد (1.26 م²/م²) بالمشاركة ذات الانحدارات الكبيرة (<34°) والتربة الغنية بالطمي، مما يتوافق مع نتائج Bewket et al. 2003 الذين اعتبروا أن الانحدار القوي يضاعف قدرة الجريان، ويزيد من تفرع الأمسلة وكثافتها. كما أكد Govers 2007 et al. أن الانحدار يعد أحد المحددات الأساسية لعمق التخديد وسرعة تطوره، خاصة عندما تتزامن الانحدارات القوية مع بنية تربة هشة قليلة المادة العضوية.

ويلاحظ أيضا، أن الأراضي المستريحة ذات الكثافة الظاهرية المرتفعة تظهر نوعا من المقاومة الأولية للتخديد بسبب صعوبة اقتلاع الجزيئات السطحية، غير أن استمرار الأمطار يجعلها عرضة للتعمق التدريجي للأمسلة، وهو ما ينسجم مع ما توصل إليه Roose 1994 وAl Karkouri 2003 حول تزايد قابلية المجالات المستريحة لتطور التخديد مع تكرار الأحداث المطرية القوية.

وتتفق نتائج هذا العمل مع ما ورد سابقا لدى Addisu 2009 وCelentano et al 2016 الذين أبرزوا أن انتظام الأمطار القوية خلال فترات زمنية يساهم في ارتفاع معدلات الفقدان، خاصة في التربة التي تعرف اندكاسا سطحيا وانخفاضا في نسبة المادة العضوية، مما يقلل من قدرتها على امتصاص الماء، مما يمكن الجريان من التحول بسرعة إلى تدفق محمل بالرواسب.

من جهة أخرى، تشير الزيادة الملحوظة في حجم الأمسلة وطولها عبر المشارات إلى أن التخديد الأولي ليس ظاهرة ثابتة مكانيا أو زمانيا، بل يخضع لدينامية مستمرة حسب تكرار التساقطات المطرية وتغير خصائص السطح. ويتطابق هذا مع ما ذكره Darboux et al. 2024 بأن التخديد الأولي يمثل مرحلة مؤقتة يمكن أن تتطور إلى خدات متعمقة أو تختفي بفعل الحرث أو الدوس الحيواني، مما يجعل رصده المباشر بعد كل حدث مطري ضرورة علمية لفهم تطوره.

وأخيرا، فإن تقدير الخسائر الناجمة عن التخذيد الأولي يبقى تحديا منهجيا، لكون القياسات تعتمد على مشاركات محدودة من السفوح، بينما لا تكون الظاهرة موزعة بشكل منتظم. ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة تسهم في توضيح القوة الحثية للأمسلة، وتبرز أهمية الربط بين شدة التساقطات المطرية وخصائص السطح عند تقييم المخاطر المرتبطة بالتعرية في البيئات الهشة، مما يتوافق مع توصيات Rabot et al. 2018 الداعية إلى تحليل متعدد العوامل لفهم آليات تدهور التربة.

خاتمة

يمثل التخذيد الأولي مرحلة حاسمة في تسلسل التعرية المائية، إذ يشكل حلقة انتقالية بين التعرية الغشائية والتعرية المركزة، ويمهد في كثير من الحالات لتطور أشكال أكثر خطورة مثل التخذيد العميق والتخذيد المعمم. وتبرز أهمية دراسة هذا الشكل من التعرية في كونه خطوة أولى لتشخيص دينامية تدهور التربة، لكونه غالبا ما يأتي في بدايات سلسلة من التحولات التي قد تنتهي بإنهاك التربة بالكامل والحرمان من استغلال أفقها السطحية الخصبة.

وقد أبرزت النتائج الميدانية المسجلة بحوض واد أغروز أن التساقطات المطرية الخريفية الاستثنائية التي عرفتها المنطقة خلال شهر دجنبر 2022 كانت العامل الحاسم وراء ظهور التخذيد الأولي وانتشاره على نطاق واسع داخل الأراضي المستريحة. فقد بلغت كمية الأمطار خلال 32 ساعة فقط ما مجموعه 85.8 ملم، وهو ما يعادل 17.5% من المعدل السنوي، مما أدى إلى تجاوز قدرة التربة على التسرب، وتحول السيول المنتشر إلى جريان مركز قوي قادر على اقتلاع ونقل كميات كبيرة من الجزيئات الدقيقة.

وتؤكد قيم فقدان التربة التي تراوحت بين 15.9 طن/هكتار و151 طن/هكتار، وكثافات التخذيد الممتدة بين 0.36 م²/م² و1.26 م²/م²، حجم التأثير الكبير لهذا الحدث المطري في تغيير ملامح السطح ورفع معدلات التعرية بشكل ملحوظ. كما تكشف هذه الأرقام عن هشاشة التربة السائدة في المنطقة، وعن حساسية السفوح لعدم الاستقرار تحت تأثير الأمطار الطويلة الأمد ذات الشدة المتوسطة إلى المرتفعة.

ولا تقتصر آثار التخذيد الأولي على تدهور التربة في موقعه فحسب، بل تمتد لتغذية الأودية والشعاب بحمولات رسوبية كبيرة، ينتهي جزء مهم منها داخل حقينة سد إدريس الأول، مما يرفع من معدلات التوحد السنوي ويؤثر في مردودية المنشآت المائية ووظائفها الاقتصادية والبيئية.

وتشير هذه النتائج إلى ضرورة اعتماد تدابير وقائية واستباقية تهدف إلى الحد من قابلية السفوح للتعرية، من خلال تحسين التغطية النباتية بالأراضي المستريحة، واعتماد تقنيات تدبير متكاملة للتربة والماء. كما تبرز أهمية تضمين قياسات التخذيد الأولي ضمن برامج تقييم التعرية في المجالات الهشة، نظرا لدقتها في تشخيص تطور التدهور التراكمي وبداية ظهور الأشكال الأكثر خطورة.

إن هذا العمل، عبر ربطه بين طبيعة التساقطات المطرية وخصائص التربة والانحدار وشدة التعرية، يسهم في تعميق الفهم العلمي لدينامية التخذيد الأولي بمقدمة الريف الشرقي، ويشكل خطوة أساسية نحو وضع استراتيجيات أكثر فعالية لحماية التربة وضمان استدامة النظم البيئية والمائية في المنطقة.

لائحة المراجع

- أبهرور محمد 2009. إسهام في التقييم الكمي للتعرية المائية بمقدمة الريف الشرقي، حالة حوض واد الثلاثاء. أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الآداب سايس فاس، 291 ص.
- افنزار ميلود 2024. التقييم الكمي والنوعي للتعرية المائية بمقدمة الريف الشرقي: حالة حوض واد أغروز. (أطروحة دكتوراه في الجغرافيا). جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب سايس فاس، 328 ص.
- باحو عبد العزيز 2002. الجفاف المناخي بالمغرب خصائصه وعلاقته بالدورة الهوائية وأثره على زراعة الحبوب. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا. جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، 597 ص.
- نافع رشيدة ووظيفة عبد الرحيم 2002. التعرية المائية وأثرها في تدهور التربة: تحليل المظاهر ومناهج القياس. مجلة أبحاث، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، العدد العاشر، ص: 139-159.
- Addisu. S. 2009.** Assessment of the Impact of Road Construction on Physical Land Degradation in Central Highlands of Ethiopia: MSc Thesis in Environmental Science Programme, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia
- Afenzar M., Achiban H., Abahrour M. & El Bakkari M. 2025.** Quantitative analysis of rill erosion and contributing factors in the Oued Aghrouz catchment, Morocco. *Environmental & Socio-economic Studies*, 13, 2: 1-12. <https://doi.org/10.2478/enviro-2025-0007>.
- Al Karkouri, J. (2003)** : Dégénération du milieu naturel dans le bassin versant de Béni Boufrah (Rif central- Maroc) : Analyse des facteurs et des processus, essai de quantification et de modélisation spatiale. (Thèse de Doctorat d'Etat). Université Mohamed V, FLSH Rabat, Maroc, 392 p.
- Bewket, W., Sterk, G., 2003.** Assessment of soil erosion in cultivated fields using a survey methodology for rills in the Chemoga watershed, Ethiopia. *Agric. Ecosyst. Environ.* 97, 81-93.
- Celentano, D., Rousseau, G.X., Engel, V.L., Zelarayan, M., Oliveira, E.C., Araujo, A.C.M., Moura, E.G., 2016.** Degradation of riparian forest affects soil properties and ecosystem services provision in eastern Amazon of Brazil. *Land Degrad. Dev.* 28 (2), 482-493. <https://doi.org/10.1002/ldr.2547>.
- Darboux, F., Legout A., Pousse N., Algayer B. 2024.** L'érosion : des mécanismes à une méthode générale de prédiction. *HAL Open Science*.
- Duan, J., Liu, Y.J., Wang, L.Y., Yang, J., Tang, C.J., Zheng, H.J., 2022.** Importance of grass stolons in mitigating runoff and sediment yield under simulated rainstorms. *Catena* 213. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106132>. P-P:1-9.
- Govers, G., Giménez, R., & Van Oost, K. 2007.** Rill erosion: Exploring the relationship between experiments, modelling and field observations. *Earth-Science Reviews*, 82(1-2), 1-24.

- Hao, H.X., Cheng, L., Guo, Z.L., Wang, L., Shi, Z.H., 2020a.** Plant community characteristics and functional traits as drivers of soil erodibility mitigation along a land degradation gradient. *Land Degrad. Dev.* 31 (14), 1851–1863. <https://doi.org/10.1002/ldr.3579>.
- Kimaro, D.N., Poesen, J., Msanya, B.M., Deckers, J.A., 2008.** Magnitude of soil erosion on the northern slope of the Uluguru Mountains, Tanzania: interrill and rill erosion. *Catena* 75, 38–44. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2008.04.007>.
- Laouina A., Aderghal M., Al Karkouri J., Chaker M., Machmachi I., Machouri N., Sfa M. 2010.** Utilisation des sols, ruissellement et dégradation des terres : le cas du secteur Sehoul, région atlantique (Maroc). *Sécheresse* vol. 21, n° 4, p-p: 309–316.
- lemma, b., kebede, f., mesfin, s., fitiwy, i., braha, z. et norgrove I (2017):** quantifying annual soil and nutrient lost by rill erosion in continuously used semiarid farmlands, north ethiopia. *environ earth sci* 76, 190, p-p:1-8.
- Rabot, E., Wiesmeier, M., Schlüter, S., Vogel, H.J., 2018.** Soil structure as an indicator of soil functions: a review. *Geoderma* 314, 122–137. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.11.009>.
- Roose, E. 1994.** Introduction à la gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols. In *Bulletin pédologique de la FAO* (Vol. 70). 420p.
- Shen N., Wang Z., Guo Q., Zhang Q., Wu B., Liu J., Ma C., Delang C. O., Zhang F., 2021.** Soil detachment capacity by rill flow for five typical loess soils on the Loess Plateau of China, *Soil and Tillage Research*, Volume 213, 105159, ISSN 0167-1987, <https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105159>.
- Shen, H., Zheng, F., Wen, L., Lu, J., & Jiang, Y. (2015).** An experimental study of rill erosion and morphology. *Geomorphology*, 248, 145-154. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.11.029>
- Tribak, A. (2000).** L'érosion hydrique en moyenne montagne du préif (Maroc). Etude des agents et des processus d'érosion dans une zone de marnes tertiaires. (*Thèse de doctorat d'Etat*). *Univirsté Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc*, 351 p.
- Yan Y., Tu N., Cen L., Gan F., Dai Q., Mei L., 2024.** Characteristics and dynamic mechanism of rill erosion driven by extreme rainfall on karst plateau slopes, SW China, *CATENA*, Volume 238, 107890, ISSN 0341-8162, <https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.107890>.
- Zhao Ch., w. Mou, Liu J., Li Ch., Lei L., Feng Ta, Lai sh., Feng Y., Zhou Z., 2024.** Vegetation restoration restrains rill erosion on slag heaps in high-altitude goldfields, *Science of The Total Environment*, Volume 912, 169528, ISSN 0048-9697, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169528>.